

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

HENRIQUES, P. J.; GONÇALVES, B. F. A urgência de modernizar e inovar no ensino técnico profissional em Moçambique: contributos para a reflexão. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e13783, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e13783. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/13783>.

Revisado por:

Ulisséia Ávila Pereira

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil

Gabriela Dias Sartori

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

PEREIRA, Ulisséia Ávila; SARTORI, Gabriela Dias. Relatório de revisão por pares para: A urgência de modernizar e inovar no ensino técnico profissional em Moçambique: contributos para a reflexão. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15776805 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15776805>

PARECER

Parecerista: Ulisséia Ávila Pereira

Data de retorno da revisão: 09/09/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O artigo apresenta um resumo que contém todos os elementos fundamentais à sua estruturação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O artigo apresenta objetivo, referencial teórico e procedimento metodológico, assim como resultados claros e consistentes.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Não apresenta desproporcionalidade quanto ao título e o conhecimento produzido. Porém, sugiro que substitua a palavra no ensino por o ensino

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo contém uma análise criteriosamente fundamentada, o que remete à questão central do estudo e ao seu objetivo, possibilitando considerações explícitas relativas aos resultados do estudo.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Apresenta argumentação com base no referencial teórico-metodológico que norteia o estudo e relação harmônica entre os elementos do texto.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Texto significativo para os estudos e discussões na área da educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo apresenta funcionalidade para a área da educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

Apesar de apresentar pertinência acadêmica e científica para publicação na referida Revista, há necessidade de ajustes quanto à escolha da padronização do emprego da terceira pessoa do singular ou da terceira pessoa do plural no texto. Além disso, o artigo precisa de algumas adequações com relação a algumas citações às normas da ABNT, assim como algumas formatações do texto com relação aos espaços.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O artigo apresenta uma linguagem clara, facilitando a compreensão do estudo realizado.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Há necessidade de revisão de algumas citações presentes no texto, assim como a organização das referências no seu mencionado item.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

Não apresenta incoerência nesse item.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

O artigo está bem estruturado em termos teórico-metodológicos. Diante disso, responde claramente à questão central do estudo e ao seu objetivo, facilitando, assim, a compreensão dos

seus resultados. No entanto, necessita de alguns ajustes quanto à organização de algumas citações, à padronização do uso da terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural ao longo do texto, bem como à organização de algumas referências no seu devido item.

Parecerista: Gabriela Dias Sartori

Data de retorno da revisão: 09/09/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Resumo apresenta objetivo, procedimentos metodológicos e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto apresenta consistência interna. Ao longo do texto apresenta relação com o objetivo. O referencial teórico é coerente e os procedimentos metodológicos importantes para com o proposto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título traz os conceitos principais que aparecem e são discutidos ao longo do artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

A qualidade do conhecimento tem potência e relevância, considerando a aproximação e discussão de um contexto e uma demanda educacional que, mesmo sendo sobre outro continente, nos faz refletir e aproximar com nossa realidade brasileira. A densidade apresentada no artigo, no campo de discussão teórica ainda é rasa, porém importante.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Argumentação pertinente, com discussão e apontamentos concatenados. Porém, ainda com espaço para ser melhor organizada na questão da coerência textual. A argumentação é construída de maneira fluída, com poucos autores mas apresenta uma discussão concatenada. Em alguns momentos apresenta incoerências na organização textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

É um tema relevante na área acadêmica e científica na discussão sobre a importância da presença e uso das tecnologias no ensino técnico profissional.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

Cumprido com a questão da originalidade para a área da educação

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.*

O artigo possui pertinência acadêmica e científica ao apresentar a discussão na área da formação, tecnologia e educação. Principalmente para o contexto profissional em Moçambique, mas que também, representa e dialoga frente contextos de outros lugares desse nosso mundo.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

Ao longo do texto foi possível encontrar diversos erros de português, erros no espaçamento, no uso da vírgula e mesmo em algumas estruturas de frase. Usa siglas sem explicar o que são.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

Sugiro revisão em todo o texto e nas referências, para correções seguindo as normas da ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.*

As referências utilizadas são breves mas dialogam. A bibliografia precisa de atenção e revisão, com relação a estrutura e normas da ABNT.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:*

Prezado pesquisador, parabéns pelo trabalho!

A temática do artigo é importante para a área da Educação e em específico para formação em Moçambique.

O estudo é organizado revela uma metodologia bem delineada, mas que sugiro melhor explicação sobre a abordagem qualitativa.

Os resultados demonstram relação direta com o que os dados apresentam.

O artigo está bem escrito, entretanto faço a recomendação que seja realizada uma revisão cuidadosa para com os erros de português, falta de vírgulas, espaçamentos diferentes, e também em alguns parágrafos que estão comprometidos na organização da escrita. Sugiro também correções considerando as normas da ABNT, ao longo do texto e na parte das referências bibliográficas.

Grifado de vermelho estão as palavras que possuem erros.

Sugiro que quando siglas forem utilizadas, no primeiro uso é importante que explique, usando a palavra completa, para depois abreviar (pode ser feito ao longo do texto ou como uma nota).

Recomendo a aprovação após as correções sugeridas.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.